

Светлакова К.А.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ИТАЛИИ. НАШЕ ВРЕМЯ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье охарактеризованы новые подходы в социальной экономике. Раскрыто, что туризм, как сфера культурной деятельности, приносит наибольшую прибыль Италии. Рассмотрены конкретные предложения по формированию центральных направлений политики этого государства. Исследование показало смену подходов в культурной политике в изучаемый период.

Abstract. The study showed a change of approaches in cultural policy. New approaches in social economy are characterized. It is revealed that tourism as a sphere of cultural activity brings the greatest profit to the state of Italy. Considered possible options for the formation of the central interests of politics.

Ключевые слова: Италия, туризм, государство, политика, кризис, сфера культуры, ЕС.

Key words: Italy, tourism, state, politics, crisis, sphere of culture, ES.

Исследование основано на анализе современных тенденций, проведенных с использованием статистической базы и методами международных организаций, международной статистики.

Италия – страна, отмеченная резкими структурными и экономическими контрастами в разных областях: итальянские регионы сильно различаются с точки зрения демографических моделей, экономических показателей, благосостояния и институционального качества.

Италию можно дифференцировать на четыре различных пространственных типа, неравномерно распределенных по количеству населения и полноте административных районов. В некоторых районах центра дела обстоят лучше, чем в среднем по стране, по нескольким показателям: экономика, занятость и рынок труда, образовательные возможности и жизненные шансы, процветание и здоровье, государственное участие и действие. В Италии масштабы и тяжесть региональных неравенств, в частности, на рынке труда, призывает к более эффективной политике территориального развития, ориентированной на предоставление возможностей людям на осуществление неиспользованного потенциала.

Важно, подтвердить то, что региональное равенство имеет значение не только для социальной и политической сплоченности, но и является средством борьбы с социальным неравенством и обеспечением устойчивого и инклюзивного экономического развития. Местное развитие и благоустройство во всех регионах страны должны быть первоочередными целями экономической политики, они должны сделать экономическое общество сильнее.

На первый взгляд кажется, что тенденция к расхождению подкрепляется трансформационным давлением XXI века, которое ударило по регионам Италии. В качестве примера, можно привести разрушительный финансовый кризис 2008 года, который заставил Италию привести свою экономическую политику в соответствие с европейской Парадигмой жесткой экономией союза. Сегодня фазы восстановления экономики характеризуют текущую динамику развития и изменяют предпосылки социально-экономического развития Италии.

Социально-экономическая ситуация в Южной Италии, объясняет многие общенациональные различия в современной истории страны, она потеряла значительную часть своей рабочей силы и населения. В результате политической нестабильности Италия столкнулась с экономическими проблемами, началось сокращение культурных институтов, начался процесс самостоятельного поиска финансирования. Огромную роль сыграло развитие туризма, эта модель культурного проекта стала инструментом маркетинга, что позволило получить дополнительные рабочие места, увеличить занятость населения. Развивая туристическую сферу, они смогли решить в определенной степени проблемы в сфере экономики страны. Туризм служит магнитом не только для итальянских и иностранных туристов, но и пенсионеров и обеспеченных людей, которые стали возвращаться и жить там.

Несомненно, туризм приносит колоссальную прибыль, так как является одним из ведущих видов экономической деятельности страны. Согласно статистическим данным, вклад культурно-познавательного туризма и связанных с ним отраслей в экономику составляет 10% мирового ВВП и около 3% рабочих мест. В зоне ЕС в туристической сфере заняты 5,5% от общего числа рабочей силы. В течение последних десятилетий международный туризм увеличивается в среднем на 5–6% быстрее по сравнению с другими областями экономики. Но, как и все виды культуры, туризм имеет и ряд минусов. Необходимо регулирование

туристических масс по сезонам и по городам, для этого следует развивать не охваченные в плане популярности территории, повышать имидж областей.

Прошли годы с того времени, как итальянские правительства смогли составить инвестиционные планы в больших масштабах. Стратегия восстановления экономики после COVID – это уникальная возможность для Италии разработать новаторский план, ориентированный на более широкие социальные цели, включая социальную сплоченность. По определению ЕС, восстановление и устойчивый план преследует несколько целей одновременно. Для каждой цели требуется точное территориальное нацеливание и индивидуальное вмешательство.

Молодая и квалифицированная сила необходима для предоставления государственных услуг, отвечающих за изменившиеся потребности населения и улучшение ресурса для частных инвестиций.

Решение проблемы недостаточного финансирования откладывалось вплоть до 2016 года, когда министр культуры Дарио Франческини объявил о новой программе «Миллиард евро на культуру», рассчитанной до 2020 года. Стратегическая цель данной программы – развитие культурного наследия в рамках национальной политики как важного фактора в диалоге, обмене ценностями, использование его в формировании положительного образа жизни в Италии в мире.

Правительство Итальянской республики признало, что не в силах взять на себя полную ответственность за культурное и природное достояние страны. В последние десятилетия мы наблюдаем, что начали разрабатываться новые программы, использующие статус государственно-частного партнерства, поиск эффективных мер сохранения национального достояния.

Теперь политическая задача состоит в том, чтобы найти механизмы, которые смогут широко диверсифицировать демографию и глобализацию дивидендов. Если это не удастся, то социальная напряженность и политическая поляризация будет усиливаться в том сценарии, в котором есть только проигравшие. Следовательно, необходим альтернативный многоуровневый подход, при котором роль центрального правительства вновь станет решающей в формировании общих стандартов государственной службы и прав на социальное обеспечение, и в определении модели национального экономического роста.

Правительству Италии следует обратить внимание на слабые стороны, чтобы достичь лидирующих позиций, заинтересовать новых представителей международного бизнеса и туристических потоков. Европейская интеграция показывает, что может осуществляться демократическим, экономическим и сбалансированным образом при наличии надежной внешней политики. Особое значение будут иметь: социальные и экологические преобразования, экономическая и социальная политика в Европе, внешняя политика, политика безопасности.

Италия имеет устойчивый, запоминающийся имидж, так как обладает большой концентрацией культурных символов, которые формируют ее уникальность. Таким образом, они выступают в качестве инструмента сохранения и передачи социально значимой информации, и выступают побуждающими факторами к взаимодействию с другими государствами. В современном мире конкуренция очень велика, поэтому именно символы являются фактором позиционирования региона в качестве конкурентной единицы, и участвуют в проектах положительного образа для маркетингового продвижения на рынке других стран. С целью привлечения инвестиций, реализации новых социокультурных или экономических проектов, а также для привлечения туристических потоков.

Литература

1. Лисовский Ю.П. Социокультурные предпосылки модернизации (Послевоенная Италия) // «Полис» («Политические исследования»). № 5–6. С. 171.
2. Державицкий Е.В. Проблема политико-культурной идентификации Италии: традиция и современность // *Studia culturae* 14. Terra Italia. И СПб.: СПбГУ, 2012 г. С. 237–249.
3. Зуев С.Э., Васецкий А.А. Культурные индустрии в условиях глобализации // *Управленческое консультирование*. 2010. № 1. С. 76–89.
4. Айрапетян М. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства // *Государственная власть и местное самоуправление*. 2009. № 2. С. 35–42.
5. Зеленцова Е.В., Мельвиль Е. Х. К вопросу об оценке экономической эффективности культурной деятельности // *Научные труды Северо-западного института управления*, № 2 (Т. 2), М., 2011 С. 206–216.
6. А'Хирн, Б., Векки, Г. Измерение Благополучия. История уровня жизни в Италии. Оксфорд, 2017. С. 43–87.